

XO‘JALIKDA SIGIRLARNI SAQLASH SHAROITI.

CONDITIONS FOR KEEPING COWS ON A FARM

Karimov Sh.A., Davronov B.X.

Termiz davlat muhandislik va agrotexnologiyalar universiteti, Termiz, dotsent

Rajabov B.M., Qurbonov Sh.B.

Termiz davlat muhandislik va agrotexnologiyalar universiteti, Termiz, assistent

Kamolova N.J., Qarshiboyeva D.X.

Termiz davlat muhandislik va agrotexnologiyalar universiteti, Termiz, talaba

Annotatsiya: Xo‘jalikda sigirlar saqlanadigan molxonani qurishda mahalliy materiallardan foydalanilgani bois, yozda salqin, qish faslida nisbatan issiqroq saqlanadi. Bu xo‘jalikda arzon materiallar hisoblanib, qurilish materiallariga bo‘lgan sarf harajatlarni qisqartiradi.

Kalit so‘zlar: Sigir, molxona, xo‘jalik, fasl, yoz, qish, bahor, kuz, xo‘jalik, mikroiklim, sut va qo‘sh mahsuldor.

Abstract: The farm’s cowshed is built using local materials, which keeps it cool in the summer and relatively warm in the winter. This is considered cheap material on the farm, reducing construction costs.

Keywords: Cow, barn, farm, season, summer, winter, spring, fall, farm, microclimate, milk and double-productive.

Kirish. Mamlakatimiz aholisining o‘sib borayotgan chorvachilik mahsulotlariga bo‘lgan va mahalliy sanoatning xom ashyoga bo‘lgan talabini me‘yor darajasida qondirish hukumatimiz rahbari Vazirlar mahkamasi, Oliy Majlis kun tartibidagi asosiy dolzarb masalalardan biri sifatida e’tirof etilmoqda.

Respublikada bosqichma-bosqich amalga oshirilayotgan agrar islohatlar natijasida chorva mollaridan ayniqsa qoramollarda oilalar daromadini oshirishning mavjud imkoniyatlari to‘liq ko‘rsatib berilgan.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “O‘zbekiston respublikasi veterinariya va chorvachilikni rivojlantirish davlat qo‘mitasi faoliyatini tashkil etish to‘g‘risida” PQ-4254-sonli qarori. Toshkent 2019-yil 28-mart.

**“ZAMONAVIY BIOLOGIYA, EKOLOGIYA VA QISHLOQ
XO‘JALIGINING DOLZARB MUAMMOLARIGA INNOVATSION
YECHIMLAR” Xalqaro miqyosidagi ilmiy-amaliy anjumani
2026-yil, 21-22-aprel**

Shuning bilan bir qatorda fermer xo‘jaliklarida chorva mollari, birinchi navbatda qoramollar sonini ko‘paytirish, ularning mahsuldorlik bo‘yicha imkoniyatidan foydalanish darajasida emasligi, qoramollarni boqishda ilg‘orlar tajribasi, fan yutuqlari va yangi texnologiyalarga yetarlicha amal qilinmayotganligi ko‘rsatib o‘tilishi mavzuning dolzarbligini belgilaydi.

Tadqiqot usullari: Tadqiqot ishining obyekti bo‘lib, Surxondaryo viloyati Sherobod tumanidagi “Toshpo‘latov Jo‘raniyoz” fermer xo‘jaligini qoramollari hisoblandi. Tadqiqot ishining predmeti bo‘lib esa birinchi tug‘im sigirlardan sog‘ib olingan sut xizmat qildi. O‘tkazilgan ilmiy-tadqiqot ishlari Mamlakatimizning iqlim sharoiti tez o‘zgaruvchan janubiy hududida sut ishlab chiqarishni jadallashtirish hamda ularning sifatini yaxshilashda shvits va qora-ola zotli qoramollardan foydalanishning samarali yo‘llarini belgilaydi. Ilmiy ishlab chiqarish tajriba natijalari sut va qo‘sh mahsuldor yo‘nalishdagi ushbu qoramol zotlarining Respublikaning har xil eko-iqlim sharoitida podani qayta to‘ldirish xususiyatlarini yaxshilash va sut mahsuldorligini oshirishdagi qo‘shimcha imkoniyatlarni ochib beradi.

Tadqiqot natijalari: Sigirxona devorlari g‘ishtdan ko‘tarilgan va tashqi tomoni loy suvoq qilingan, shift qismi yog‘ochdan va uni ust qismi esa suvoq qilinib, tomi shifer bilan yopilgan. Xo‘jalik tog‘ yonbag‘rida joylashganligi bois, bunday tartibda qurilgan molxona, kuzning oxiri va qish fasllarida sigirxonada haroratning issiq bo‘lishni ta‘minlaydi. Xo‘jalikda sigirlar kuz va qish faslida kechasi molxonada bog‘langan holda, kunduzi molxona yonida qurilgan yayratish maydonlarida bog‘lamasdan saqlanadi. Sigirlarni sog‘ishdan oldin molxona ichkarisiga kiritilib, bog‘lanadi va shu joyda oxurlarga shirali ozuqalar tarqatiladi. Sog‘ish vaqtida sigirlarga suvga ivitilgan bug‘doy yormasi yoki kepak ham beriladi.

Molxonaning uzunligi 72 metr, eni 11 metr va balandligi 4,5 m dan iborat. Sigir turar joyning uzunligi 2,20 eni 1, 20 m, har bir bosh sigirga to‘g‘ri keladigan oxur eni 0,6 m ga to‘g‘ri keladi. Sigirxonada 24 ta deraza o‘rnatilgan bo‘lib, bittasini o‘lchami 100 x 0,56 sm bo‘liba, jami derazalar yuzasi 13,44 m² tengligi aniqlandi. Bu sigirxonada tabiiy yorug‘likning me‘yorga nisbatan biroz pastligidan dalolat beradi. Molxona ichida sigirlar turar joyini orqa qismida eni 0,40 m go‘ng yo‘lagi hamda undan keyin devorgacha eni 0,7 m bo‘lgan yo‘lakcha mavjud, u yerda sog‘uvchilar sut sog‘ish apparatlari bilan sigirlarni sog‘ishda hamda xizmatchilar go‘ngni tozalashda foydalanishga qulay sharoit qilingan. Sigirxonada go‘nglarni tozalash qo‘l kuchi

**“ZAMONAVIY BIOLOGIYA, EKOLOGIYA VA QISHLOQ
XO‘JALIGINING DOLZARB MUAMMOLARIGA INNOVATSION
YECHIMLAR” Xalqaro miqyosidagi ilmiy-amaliy anjumani
2026-yil, 21-22-aprel**

asosida amalga oshiriladi. Go‘nglar tuynuk orqali tashqariga chiqariladi va maxsus tirkamalarda go‘ngxonaga olib ketiladi. Ozuqalarni tarqatish traktor bilan maxsus tirkamalarda amalga oshirilib, ozuqa tarkatish yo‘lagining eni 3,2 m bo‘lib, cho‘ponlar bemalol ozuqalarni oxurlarga tarqatishga sharoit yaratilgan. Sigirlarni sug‘orishda umumiy katta suv oxuridan foydalaniladi, ushbu oxurlar yayratish maydonlarining burchak qismida sigirlar suv ichishi uchun qulay qilib joylashtirilgan. Sigirxonada havo almashinuvi uchun molxonaning o‘rta qismida havo chiqaruvchi ventilyatsiya quvurlari o‘rnatilgan. Molxona devorlarida yorug‘lik va havo almashinuvini ta‘minlash maqsadida derazalar mavjud. Molxonada sigirlar ikki qator joylashtiriladi. O‘rtada traktor va maxsus tirkamalar uchun ozuqa tarqatish yo‘lagi mavjud. Molxonaning uzunligi bo‘ylab ikki tomondan hamda o‘rtadan sigirlar yayrash maydoniga chiqish uchun katta eshiklar o‘rnatilgan. Bu sigirxonada havo almanishuviga ijobiy ta‘sir qiladi. Tajribada, sigirlarni saqlash sharoiti, sigirxonadagi mikroiklim ko‘rsatkichlar (harorat, namlik, gazlar miqdori, havo harakati, molxonaning yorug‘ligi, mikroblar bilan ifloslanishi) zoogigienada umum qabul qilingan usullarda baholandi. Molxonada harorat va nisbiy namlik bir kunda 2 marta aniqlandi (o‘lchash molxonani 3 ta joyida poldan vertikal xolati 0,6 m va 1,5 m balandlikda hamda shiftdan 0,6 m pastlikda). O‘lchash nuqtasi molxonani o‘rtasi hamda 2 burchakdan diagonal devordan 2-3 m uzoqlikda belgilandi. Havoning nisbiy namligi Assman psixrometrida aniqlandi. Karbonat angidrid gazining konsentratsiyasi, ammiak va vodorod sulfid gazi universal gaz analizatorida UG-2, havo harakati tezligi sharli katotermometrda, yorug‘lik koeffitsienti lyuksmetr asbobida aniqlandi. Molxonadagi mikroiklim ko‘rsatkichlarini o‘rganish jarayonidagi natijalarni quyidagi 1-jadvalda keltirdik.

Ushbu 1-jadval ma‘lumotlaridan ko‘rinib turibdiki, yil fasllari bo‘yicha molxonadagi o‘rtacha harorat $+10,2^{\circ}\text{C}$ dan $+22,8^{\circ}\text{C}$ gacha tebranish oralig‘ida bo‘lgan. Qish faslida tog‘ yonbag‘rida ob-havoning sovuq bo‘lishi bevosita molxonaning ichki haroratini pasayishida o‘z aksini topgan. Demak, molxonadagi mikroiklim ko‘rsatkichlarining yil fasllari bo‘yicha o‘zgarishi, tashqi ob-havo sharoiti bilan bog‘liq holda kechadi. Shuni aytib o‘tish lozimki, molxonada asosan harorat kunduz kuni keskinroq o‘zgargan, sababini kunduz kuni bajariladigan ozuqa tarqatish va go‘ngni tozalash ishlari bilan izohlash mumkin.

**“ZAMONAVIY BIOLOGIYA, EKOLOGIYA VA QISHLOQ
XO‘JALIGINING DOLZARB MUAMMOLARIGA INNOVATSION
YECHIMLAR” Xalqaro miqyosidagi ilmiy-amaliy anjumani
2026-yil, 21-22-aprel**

1 – jadval.

Sigirxonada yil fasllari bo‘yicha mikroiklim ko‘rsatkichlar ($X \pm S_x$)

Ko‘rsatkichlar	Me‘yo r	Yil fasli			
		Kuz	Qish	Bahor	Yoz
Havo harorati, °C	+5+15	22,0±0,75	10,2±0,81	20,5±0,9	Izoh; Sigirlar yoz faslida yaylovda asraladi.
Havoning nisbiy namligi, %	70-80	75,40±2,2	78,3±1,09	76,1±1,07	
Havoning xarakat tezligi, m/s	0,3- 0,5	0,20±0,01 5	0,25±0,03 1	0,50±0,17	
Karbonat angidrid gazi, %	0,25	0,21±0,01 2	0,25±0,09	0,21±0,07	
Ammiak gazi miqdori, mg/l	0,20	0,15±0,00 1	0,20±0,00 2	0,14±0,00 3	
Tabiiy yorug‘lik koeffitsienti, lk	75	0,70±0,39	0,61±0,20 1	0,71±0,06 6	

Havo tarkibidagi nisbiy namlik miqdori o‘rtacha kuz, qish va bahor fasllarida 75,4-78,3 % atrofida bo‘lib, unda zoogigienik me‘yordan katta chekinish kuzatilmadi. Havoning harakat tezligi molxonada 0,20-0,50 m/s oralig‘ida bo‘lib, zoogigienik me‘yorlar talabiga javob berdi.

Yil fasllari bo‘yicha molxonada zararli gazlardan karbonat angidrid va ammiak gazlarining miqdori belgilangan normadan oshmaganligi kuzatildi. Karbonat angidrid gazining eng yuqori miqdori qish oylarida kuzatilib 0,25 % ni tashkil etdi. Shu jumladan, ammiak gazi miqdorining ko‘p bo‘lishi ham aynan shu faslga to‘g‘ri keldi va 0,20 mg/l ga teng bo‘ldi.

Tabiiy yorug‘lik koeffitsienti ko‘rsatkichi qish faslida eng past ko‘rsatkichda ya‘ni 0,61 % ga teng kelishi aniqlandi. Molxonada yoritish lampalari o‘rnatilgan bo‘lsada, yoritilganlik miqdori qish paytida zoogigienik me‘yor darajasidan past ekanligi aniqlandi. Xo‘jalik rahbariyatiga molxonaning deraza yuzasini oshirish taklifi berildi va shu asosida bu kamchiliklar bartaraf etildi.

Xulosa. Sigirlarning mahsuldorlik ko‘rsatkichlariga molxonadagi mikroiklim ko‘rsatkichlar bevosita ta‘sir ko‘rsatadi. Tadqiqot olib borilgan “Toshpo‘latov

**“ZAMONAVIY BIOLOGIYA, EKOLOGIYA VA QISHLOQ
XO‘JALIGINING DOLZARB MUAMMOLARIGA INNOVATSION
YECHIMLAR” Xalqaro miqyosidagi ilmiy-amaliy anjumani
2026-yil, 21-22-aprel**

Jo‘raniyoz” fermer xo‘jaligining sigirlar saqlanayotgan og‘ilxonasida mikroiklim ko‘rsatkichlarda me‘yordan keskin og‘ish kuzatilmadi. Sigirxonaning yoritilganlik darajasi biroz past ko‘rsatkichda ekanligi aniqlandi, uni tuzatish bo‘yicha takliflar berildi va shu asosda kamchilik bartaraf etildi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “O‘zbekiston respublikasi veterinariya va chorvachilikni rivojlantirish davlat qo‘mitasi faoliyatini tashkil etish to‘g‘risida” PQ-4254-sonli qarori. Toshkent 2019-yil 28-mart.
2. Nosirov U.N. Qoramolchilik. «O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi», - Toshkent. 2001. 384 b.
3. Akmalxonov Sh.A. Chorvachilik samaradorligini oshirish omillari. - Toshkent, «O‘zbekiston», 1984. 28-37 b.
4. Sobirov P.S., Qaxorov A.Q., Do‘stqulov S.D. Chorva mollarini urchitish. – Toshkent. 2003. 352 b.